

Communication Papers
Media Literacy & Gender Studies

CP, 2018, Vol.7 – Num. 14, pp. 9/22 ISSN 2014-6752. Girona (Catalunya). Universitat de Girona. GIL-QUINTANA, Javier y ORTEGA CABRERA, Rosario María: Gamificación. Apostando por una comunicación interactiva y un modelo participativo en educación. Recibido: 04/06/2018 - Aceptado: 08/07/2018

Gamificación. Apostando por una comunicación interactiva y un modelo participativo en educación

AUTORES

Dr. Javier Gil-Quintana

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Lda. Rosario María Ortega Cabrera

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Resumen

La gamificación se ha proyectado como

Abstract

Gamification has been projected as a me-